

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
мустақил изланувчиси, Юридик фанлар бўйича фалсафа
доктори (PhD) E-mail: farhod86b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7766782>

Аннотация: мақолада МДХга аъзо давлатларнинг шу жумладан, Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Озарбайжон Литва, Арманистон, Тожикистон, Молдова, Беларусь давлатларининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонун нормаси билан Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида кўрсатилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари ҳақида қоидалар таҳлил қилиниб, илмий асослантилган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув тадбири, тезкор ходим раҳбар, прокурор, суд.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “прокурорнинг рухсати билан турар жой дахлсизлигига, ёзишмалар, телефон орқали сўзлашувлар ва бошқа сўзлашувлар, алоқа тармоқлари орқали узатиладиган почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларининг сир сақланишига бўлган ҳуқуқларни чекловчи, шунингдек абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисидаги ахборотни олиш, банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши, раҳбар ваколати асосида кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда, ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарини асослантилган қарори асосида амалга оширилиб, прокурорга 24 соат ичида хабардор қилиниши; узоқ давом этадиган тезкор-қидирув тадбири ўтказилган тақдирда, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган бундай тадбирни ўтказиш ҳақида тадбир бошланган пайтдан эътиборан 24 соат ичида прокурорни санкциясини олиши ёхуд тадбир ўтказишни тугатиши; фуқароларнинг ҳаётига, соғлиғига, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкига, худди шунингдек уларнинг қариндошлари ва яқинларига нисбатан таҳдид юзага келган тақдирда, уларнинг телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларини эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олишга мазкур шахсларнинг аризасига ёки ёзма розилигига кўра, қонунчиликка мувофиқ тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи

орган раҳбари тасдиқлаган қарор асосида рухсат этилиб, прокурорга 24 соат ичида хабардор қилиниши; *раҳбарнинг қарори асосида* текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш, тезкор кузатув, тезкор киритиш, Ўзбекистон Республикасининг ичкарасида амалга ошириладиган назорат остида етказиб бериш, ниқобланган операциялар, тезкор эксперимент каби тезкор-қидирув тадбирлари ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг қарор асосида ўтказилиши; *прокурор билан келишиб* текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш ва назорат остида етказиб тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилиши; божхона чегараси орқали предметларни олиб ўтишга (олиб кириш, олиб чиқиш, транзит) йўл қўйиладиган назорат остида етказиб бериш божхона тўғрисидаги қонунчилик талабига риоя этилган ҳолда ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари асосида амалга оширилиши; турар жойни ва бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини, техник, транспорт воситаларини текшириш, тезкор кузатув, почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш, телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, агар шахс, жамият ва давлат манфаатларини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишни таъминлаш учун ҳақиқий маълумотларни бошқа йўл билан олиш имкони бўлмаса, истисно чоралар сифатида ушбу тадбирлар амалга оширилиши”¹ мазмунидаги шартларнинг белгилангани тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда прокурордан рухсат олиш, 24 соат ичида хабардор қилиш, раҳбарнинг қарори асосида тезкор-қидирув тадбирини амалга ошириш, прокурор билан келишиб ТҚТларини ўтказиш учун қонуний шартлар борлигини билдиради.

Тезкор-қидирув тадбирларнинг ўтказиш шартлари юзасидан хориж тажрибаси ўрганилганида қуйидагилар маълум бўлди. Жумладан, *Украина Республикасининг* “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартига доир алоҳида норма белгиланмаган, *тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда қонунийлик кафолатларини таъминлаш нормасида*: “тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш учун асослар мавжуд бўлган ҳар бир ҳолатда тезкор-қидирув иши бошланиши, бундай ишни кўзғатиш ҳақидаги қарорни Миллий полиция органи раҳбари ёки миллий полиция ҳудудий

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги 344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/> (мурожаат вақти: 18.03.2023).

органининг алоҳида бўлинмаси раҳбари, Украина хавфсизлик хизмати, тергов Давлат бюросининг тезкор бўлинмаси, Украина ташқи разведка хизмати, Украина хавфсизлик директори ёки Украина иқтисодий хавфсизлик бюросининг ҳудудий бўлими бошлиғи, жазони ижро этиш муассасалари ёки тергов ҳибсхоналари бошлиғи, Украина Мудофаа вазирлигининг разведка агентлиги, давлат чегараларини ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширувчи Марказий ижро этувчи ҳокимиятнинг разведка агентлиги, Украина коррупцияга қарши курашиш Миллий бюросининг бошлиғи томонидан тасдиқланиши”² алоҳида шартлар сифатида белгиланган.

Қозоғистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “Қозоғистон Республикаси ҳудудида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга, агарда қонунда бошқача қоидалар назарда тутилган бўлмаса, шахснинг фуқаролиги, жинси, миллати, яшаш жойи, мулкӣ ҳолати, жамоат бирлашмаларига мансублиги, фуқаронинг динга бўлган муносабати ва сиёсий эътиқодлари таъсир этмаслиги; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи барча давлат органлари томонидан уларга юкланган вазифаларга мувофиқ умумий ва махсус тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилиши; ушбу органлар Қозоғистон Республикаси ички ишлар вазирлигининг жиноят-ижроия тизими муассасаларида жиноят-ижроия тизимини ваколатли органи ёки унинг бўлинмалари билан ҳамкорликда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиши; Қозоғистон Республикаси давлат қўриқлаш хизматининг тезкор таъминоти объектларида ушбу вазирлик билан келишилган ҳолда тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширилиши; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳуқуқига эга бўлган хизматлар, бўлинмалар ва ходимларни тоифалари, рўйхати ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарлари томонидан белгиланиши, махсус-қидирув тадбирлари: *биринчидан*, Қозоғистон Республикаси Жиноят кодекси 38 та нормаси бўйича; *иккинчидан*, ЖПКнинг 232-моддасига биноан суриштирув, тергов ва суд органларидан яширинган, шунингдек, бедарак йўқолган шахсни излаш, *учинчидан*, разведка соҳасига доир тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишда ТҚФни амалга оширувчи органининг қарорига биноан Қозоғистон Республикаси Бош прокурори, унинг биринчи ўринбосари ёки ўринбосарлари, Бош ҳарбий прокурор, вилоят прокурорлари ҳамда уларга тенглаштирилган прокурорлар томонидан рухсат (санкция) бериш орқали

² Закон Республики Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 19.03.2023).

амалга оширилиши; Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати органининг техник бўлинмалари томонидан алоқа тармоқларидан фойдаланиш билан боғлиқ махсус-тезкор қидирув тадбирлари амалга оширилиши учун зарур куч ва воситалар билан таъминланиши; Бош прокурор билан келишилган ҳолда ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг биринчи ўринбосари билан қўшма норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида алоқа тармоқлари билан боғлиқ махсус тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва тактикаси белгилангани; шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи, мол-мулкига хавф туғилганида, уларнинг аризаси ёки ёзма розилиги билан ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари томонидан тасдиқланган қарори асосида телефонлар ва бошқа қурилмалар орқали сўзлашувларни эшитиш, ёзиб олиш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбири амалга оширилиб, бу ҳақда 24 соат ичида прокурорга хабарнома юборилиши; кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари қарори асосида жиноий гуруҳ томонидан оғир ва ўта оғир жиноятларни содир этилишига тайёргарлик кўрилатган, содир этилаётган ёки содир этган ҳолларда махсус тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилиб, қарор чиқарилган вақтдан бошлаб 24 соат ичида прокурорга хабар берилиши, прокурор рухсат бермаганида, тадбирни амалга оширишни тўхтатиш; *Қозоғистон Республикаси Конституциявий судининг судясига нисбатан махсус тезкор-қидирув тадбирлари Бош прокурорнинг рухсати асосида амалга оширилиши*; махсус тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишга кўмаклашган ноошкора ходимлар ҳақида ниқобланган шаклда маълумотлар тузилиб, тадбирни ўтказишга рухсат берган прокурорга тадбир натижалари ҳақида хабар берилиши; ноошкора усулда ўтказилган махсус тезкор-қидирув тадбирини ташкил этиш, тактикаси Қозоғистон Республикаси “Давлат сирлари тўғрисида” қонунига биноан давлат, ҳарбий ва хизмат сирини ташкил этиши”³ каби қоидаларнинг белгилангани Қозоғистон Республикаси ТҚФ тўғрисидаги қонунига биноан умумий ва махсус тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда идоравий назоратни амалга оширувчи ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари ва прокурорнинг рухсати асосида тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилишини тушуниш мумкин.

Россия Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунига: “Россия Федерацияси ҳудудида тезкор-қидирув тадбирларини

³ Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (муружаат вақти: 19.03.2023).

ўтказишга, агарда қонунда бошқача қоидалар назарда тутилган бўлмаса, шахнинг фуқаролиги, жинси, миллати, яшаш жойи, мулкӣ ҳолати, жамоат бирлашмаларига мансублиги, фуқаронинг динга бўлган муносабати ва сиёсий эътиқодлари таъсир этмаслиги; фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинларини чеклайдиган, турар жой дахлсизлиги билан боғлиқ, телефон сўзлашувларини эшитиш, телеграф жўнатмалари ва бошқа хабарларни электр ва почта алоқа тармоқлари орқали узатиладиган (шу жумладан, компьютер маълумотини олиш билан боғлиқ) тезкор-қидирув тадбирлари суднинг қарори асосида қуйидаги маълумотларга биноан: тайёрланган, содир этиладиган ёки содир этилган ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатларнинг белгиси мавжуд бўлиб, дастлабки терговни ўтказишни мажбурий бўлганида; ҳуқуққа хилоф ҳаракатларга тайёрланаётган, содир этиладиган ёки содир этган шахс аниқ бўлиб, дастлабки терговни ўтказиш мажбурий бўлганида; РФнинг давлат, ҳарбий, иқтисодий, ахборот, экологик хавфсизлигига таҳдид соладиган воқеалар ёки ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида ахборот мавжуд бўлганида амалга оширилиши; оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этилишини олдини олиш мақсадида, кечиктириб бўлмайдиган вазиятда ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбаридан бирининг асослангирилган қарори асосида тезкор-қидирув тадбирлари 24 соат ичида *судни (судьяни) мажбурий хабардор қилган ҳолда* амалга оширишга рухсат этилиб, тезкор-қидирув тадбири бошланган пайдан бошлаб 48 соат ичида тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисида суднинг қарорини олиш ёки ушбу тадбирни амалга ошириш тўхтатилиши; телефон сўзлашувларини эшитиш, фақат ўртача оғирликдаги жиноятлар, оғир ёки ўта оғир жиноят содир этганликда гумон қилинган ёки айбланаётган шахсларга, шунингдек ушбу жиноятлар тўғрисида маълумотга эга бўлиши мумкин бўлган шахсларга нисбатан амалга оширилиши; телефон ва бошқа сўзлашувларни эшитиш натижасида олинган фонограммаларни бегона шахслар томонидан эшитишга, нусха кўпайтиришга рухсат берилмасдан, улар муҳрланган ҳолда сақланиши; федерал қонунга биноан телефон ва бошқа сўзлашувлари эшитилган шахсга нисбатан жиноят иши кўзғатилганида, фонограммалар ва аудиоёзувнинг қоғоз матни жиноят ишига илова қилиш учун терговчига тақдим этилиб, кейинги тартиб РФнинг ЖПКга биноан белгиланиши; шахсларни ҳаёти, соғлиғи, мол-мулкига хавф туғилганида, уларнинг аризаси ёки розилигига биноан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органни раҳбари

тасдиқланган қарори асосида, тегишли суд (судья)ни 48 соат ичида мажбурий хабардор қилган ҳолда ушбу шахсларнинг телефон сўзлашувларини эшитишга ёзма равишда рухсат берилиши; бедарак йўқолган шахс ҳақида хабар келиб тушган вақтдан бошлаб, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбаридан бирининг асослангилган қарори асосида тегишли суд (судья)ни 24 соат ичида мажбурий равишда хабардор қилган ҳолда бедарак йўқолган шахсда бўлган абонентлар ва бошқа қурилмаларини текшириб кўриш учун, йўқолган шахсни жойни аниқлашда абонентлар ва абонент қурилмалари ўртасида боғланишлар тўғрисида тезкор-қидирув тадбирини амалга оширилиши; вояга етмаган бедарак йўқолган шахс ёки муомалага лаёқатсиз ёки чекланган шахсларнинг қонуний вакили ёки васийининг розилигини олиб тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари тегишли суд (судья)дан 48 соат ичида тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисида суднинг қарорини олиш ёки ушбу тадбирни ўтказиш тўхтатилиши; эркин муомаласи тақиқланган ёки чекланган буюмлар, моддалар, маҳсулотларни текшириб кўриш учун харид қилиш ёки назорат остида олиш, шунингдек, тезкор киритиш ёки тезкор эксперимент каби тезкор-қидирув тадбирлари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси ёки уларга кўмаклашаётган шахслар томонидан ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг қарори асосида амалга оширилишига рухсат берилиши; ўртача оғир, оғир ва ўта оғир жиноятларни аниқлаш, олдини олиш, бартараф этиш ва фош этиш, ушбу жиноятларга тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этган шахсларни аниқлаш мақсадида тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирини амага оширишга рухсат берилиши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг хавфсизлигини таъминлайдиган тезкор-қидирув тадбирлари ушбу федерал қонунга мувофиқ ва фақат ушбу органларни РФнинг тегишли қонун ҳужжатларида белгиланган ваколатлари доирасида амалга оширилиши; агар фуқаронинг ёзма розилиги бўлса, суд қарорисиз тезкор-қидирув тадбири амалга оширилиши”⁴ каби қоидаларнинг белгилангани Россия Федерацияси ТҚФ тўғрисидаги қонунига биноан умумий ҳамда махсус тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда идоравий назоратни таъминловчи ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари ва ваколатли суднинг рухсати

⁴ Федеральный закон Российской Федерация от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 19.03.2023).

асосида тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилишини таъкидлаб ўтиш мумкин.

Қирғизистон Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “Қирғизистон Республикаси ҳудудида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга, агарда қонунда бошқача қоидалар назарда тутилган бўлмаса, шахсининг фуқаролиги, жинси, миллати, яшаш жойи, мулкӣ ҳолати, жамоат бирлашмаларига мансублиги, фуқаронинг динга бўлган муносабати ва сиёсий эътиқодлари таъсир этмаслиги; оғир ва ўта оғир жиноятни содир этишга тайёргарлик кўраётган, содир этилаётган ёки содир этган шахслар ҳақида ахборотлар олинганида турар жой дахлсизлиги билан боғлиқ, телефон сўзлашувларини эшитиш, телеграф жўнатмалари ва бошқа хабарларни, почта алоқа тармоқлари орқали узатиладиган маълумотларни аниқлаш билан тезкор-қидирув тадбирлари ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбаридан бирининг қарори асосида прокурорни 24 соат ичида хабардор қилган ҳолда фақат суднинг рухсати билан амалга оширилиши, кечиктириб бўлмайдиган ва террорчилик ҳаракати ёки қўпоровчилик содир этишга олиб келиши мумкин бўлган ҳолларда, ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбаридан бирининг асосли қарори асосида махсус тезкор-қидирув тадбирлари зудлик билан амалга оширилиб, бу ҳақда тегишли суд (судья) ва назорат қилувчи прокурорга хабарнома юборилиб, кейинчалик 24 соат ичида суд қарорини олиш лозимлиги; шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи, мол-мулкига хавф туғилганида, уларнинг аризаси ёки розилигига биноан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органни раҳбари тасдиқланган қарори асосида амалга оширилиб, тегишли суд(судья) ва назорат қилувчи прокурорга 24 соат ичида мажбурий хабардор қилган ҳолда ушбу тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилиши; Ички ишлар органлари, Миллий хавфсизлик органлари, Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш бўйича ваколатли давлат органи, Жазони ижро этиш тизими органлари, Мудофаа соҳасидаги ваколатли давлат органининг шахсий хавфсизлигини таъминловчи тезкор-қидирув тадбирлари Қирғизистон Республикасини норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида назарда тутилган тартибда амалга оширилиши”⁵ каби қоидали баён этилгани Қирғизистон Республикаси ТҚФ тўғрисидаги қонунига биноан ТҚФни амалга оширувчи раҳбар, назорат қилувчи прокурор ва ваколатли суднинг рухсати асосида тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши мумкин.

⁵ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (мурожаат вақти: 19.03.2023).

Литва Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари ҳақида алоҳида норма мавжуд эмас. Айрим нормалар мазмунида ТҚТларини ўтказиш шартларига доир қоидалар белгиланган. Масалан, тезкор фаолиятни амалга оширувчи субъектларнинг ҳуқуқларига бағишланган нормасида: “тезкор фаолиятни таъминлашда қулай шарт-шароитларни яратиш учун корхона, муассасалар, ташкилотларни ташкил этиш, улардан фойдаланиш; тезкор фаолиятининг яширин иштирокчилари нормасида: “ноошкора ҳамкорлик тўғрисида оғзаки ёки ёзма шартномалар тузиш тартиби ва шартлари тезкор фаолиятини амалга оширувчи субъектлар томонидан белгиланиши”⁶ каби қоидаларнинг назарда тутилгани тезкор фаолиятини амалга оширишда ваколатли субъектлар хизмат фаолиятини самарали ташкил этишда мавқеи муҳим эканлигидан далолат беради.

Тожикистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари РФнинг қонунида назарда тутилган қоидаларга мазмунан бир хил бўлиб, ушбу нормада: “Тожикистон Республикасида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга, агарда қонунда бошқача қоидалар назарда тутилган бўлмаса, шахснинг фуқаролиги, жинси, миллати, яшаш жойи, мулкӣ ҳолати, жамоат бирлашмаларига мансублиги, фуқаронинг динга бўлган муносабати ва сиёсий эътиқодлари таъсир этмаслиги; фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинларини чеклайдиган турар жой дахлсизлиги билан боғлиқ, телефон сўзлашувларини эшитиш, телеграф жўнатмалари ва бошқа хабарларни электр ва почта алоқа тармоқлари орқали узатиладиган тезкор-қидирув тадбирлари ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари чиқарган қарор ва прокуронинг илтимосномаси, суднинг рухсати (санкцияси) асосида қуйидаги маълумотлар: а) тайёрланаётган, содир этиладиган ёки содир этилган ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатларнинг белгилари мавжуд бўлиб, дастлабки терговни ўтказишни мажбурий бўлганида; б) ҳуқуққа хилоф ҳаракатларга тайёрланаётган, содир этиладиган ёки содир этган шахс аниқ бўлиб, дастлабки терговни ўтказиш мажбурий бўлганида; в) Тожикистон Республикасини давлат, ҳарбий, иқтисодий, ахборот, экологик хавфсизлигига таҳдид соладиган воқеалар ёки ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида ахборот мавжуд бўлганида амалга оширилиши; шунингдек, оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этилишини олдини олиш

⁶ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № IX-965 Вильнюс «Об оперативной деятельности»
// Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 19.03.2023)

мақсадида кечиктириб бўлмайдиган вазиятларда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбаридан бирининг асослангилган қарори асосида тезкор-қидирув тадбирлари 24 соат ичида прокурор ва судни (судьяни) мажбурий хабардор қилган ҳолда амалга оширишга рухсат этилиб, тезкор-қидирув тадбири бошланган пайтдан бошлаб 48 соат ичида тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисида суднинг қарорини олиш ёки ушбу тадбир ўтказилиши тўхтатилиши; телефон сўзлашувларини эшитиш, фақат оғир ёки ўта оғир жиноятлар содир этганликда гумон қилинган ёки айбланаётган шахсларга, шунингдек ушбу жиноятлар тўғрисида маълумотга эга бўлиши мумкин бўлган шахсларга нисбатан амалга оширилиши; телефон ва бошқа сўзлашувларни эшитиш натижасида олинган фонограммалар бегона шахслар томонидан эшитиш, ёзиб олиш, босма шаклда нусха кўпайтиришга рухсат берилмаслиги ва муҳрланган ҳолда сақланиши; ушбу қонунга биноан телефон ва бошқа сўзлашувлари эшитилган шахсга нисбатан жиноят иши қўзғатилганида, фонограммалар ва аудиоёзувнинг қоғоз матнлари жиноят ишига илова қилиш учун терговчига тақдим этилиб, кейинги тартиб ЖПКга биноан белгиланиши; эркин муомаласи тақиқланган ёки чекланган буюмлар, моддалар, маҳсулотларни текшириб кўриш учун харид қилиш ёки назорат остида олиш, шунингдек, тезкор киритиш ёки тезкор эксперимент каби тезкор-қидирув тадбирлари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси ёки уларга қўмаклашаётган шахслар томонидан ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари қарори асосида амалга оширилишига рухсат берилиши; оғир ва ўта оғир жиноятларни аниқлаш, олдини олиш, баргараф этиш, фош этиш, шунингдек, ушбу жиноятларга тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этган шахсларни аниқлаш мақсадида тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирини амага оширишга рухсат берилиши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахсларини тезкор киритишга, қўмаклашувчи ходимлар бундан мустасно, фақат ТҚФни амалга оширувчи 8 та давлат органлари раҳбарининг рухсати билан йўл қўйилиши; юридик шахсни шакллантириш тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар раҳбарларидан бирининг тасдиқланган қарори асосида, идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатда белгиланган тартибда амалга оширилиши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг хавфсизлигини таъминлайдиган тезкор-қидирув тадбирлари ушбу

қонунга мувофиқ ва фақат ушбу органларнинг Тожикистон Республикаси тегишли қонун ҳужжатларида белгиланган ваколати доирасида амалга оширилиши; ТҚФга кўмаклашувчи шахс сифатида фуқаронинг хавфсизлигини таъминлаш зарурати бўлганида уларнинг ёзма розилиги асосида хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирлари суд қарорисиз амалга оширилиши”⁷ кабиларнинг баён этилгани Тожикистон Республикаси ТҚФ тўғрисидаги қонунига биноан ТҚФни амалга оширувчи раҳбарлари, назорат қилувчи прокурор ва суднинг рухсати асосида тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши мумкин. *Молдова Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун*ида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари алоҳида норма билан тартибга солинмаган бўлиб, айрим нормаларнинг мазмунида шартлар ҳақида қоидалар белгиланганлигини кузатишимиз мумкин. Масалан, *тезкор фаолиятини амалга оширувчи субъектларга бағишланган норма*да: “қидирув фаолиятини амалга оширувчи қидирув офицери мустақил равишда қидирув фаолиятини амалга ошириб, прокурор, кўмаклашувчи шахслар билан ишлаш тартиби Молдова ЖПКнинг нормалари билан тартибга солиниши”; *тезкор фаолиятига ёрдам кўрсатувчи субъектлар нормаси*да: “почта жўнатмалари, телеграф хабарини назорат қилишга ёрдам берадиган ихтисослашган юридик шахслар билан ҳамкорликда махсус-қидирув тадбирлари амалга оширишда ушбу бўлинмалар зарур тезкор-техник воситалари билан таъминлаши, ушбу тадбирларни ўтказиш усули ва тактикаси ҳамда ноошкоралигини таъминлаш чорасини кўрилиши”; *махсус-қидирув тадбирини амалга ошириш асослари нормаси*да: “махсус-қидирув тадбирларини амалга оширмасдан туриб жиноят процессини вазифаларини ҳал қилиш ёки давлат хавфсизлигини таъминлашни имкони йўқлиги боис, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини чеклаш билан мутаносиб махсус-қидирув тадбири амалга оширилиши”; *махсус-қидирув тадбирларига рухсат бериш тартиби нормаси*да: “махсус-қидирув тадбирлари Молдова ЖПК талабларига биноан амалга оширилиши; раҳбарнинг ва прокурорнинг рухсати билан амалга оширилиши; прокурорнинг қарорида: муайян ҳодиса тафсилотлари; тадбирни амалга ошириш вақти; кўмаклашувчи ниқобланиши ва у томонидан амалга ошириладиган вазифалар; тадбир ташаббускорининг фамилияси, исми ва шарифи; махсус-қидирув тадбирини ўтказиш сабаблари; махсус-қидирув

⁷ Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.ncz.tj/content> (мурожаат вақти: 19.03.2023).

тадбирини ўтказиш учун зарур техник жиҳозлар тўғрисидаги маълумотлар баён этилиши; қарорда кўрсатилган муддатда махсус-қидирув тадбирлари бошланиши ва тугатилиши; махсус қидирув бўлинма бошлиғи ва прокурорга махсус-қидирув тадбири натижалари ҳақида қарорда кўрсатилган муддатда ва узоғи бир ой ичида маълумотнома тақдим этилиши; прокурор ва раҳбар махсус-қидирув тадбири натижасини текшириш вақтида ушбу тадбирни ўтказиш шартларига риоя этилмаганлиги ёки шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги аниқланса, ушбу тадбирни ўтказиш тўхтатилиши ҳақида кўрсатма бериши; махсус-қидирув тадбирларини ўттиз кун муддатдан, агарда асослар бўлганида олти ойгача узайтирилишига рухсат берилиши; махсус-қидирув тадбирини ўтказиш муддатини узайтириш бир ойни ташкил этиши, 6 ойгача узайтирилган махсус-қидирув тадбирларини бир хил асосга кўра қайта узайтирилмаслиги (*терроризмни молиялаштириш ва уюшган жиноятчилик билан жиноятларга алоқадор ҳолатларни аниқлашда махсус-қидирув тадбирларини амалга оширишда кўмаклашувчи шахслардан самарали фойдаланиш ҳолатлари бундан мустасно*); прокурор ва раҳбарга махсус-қидирув тадбирларини сабаб ва асослари етарли эмаслигини маълум бўлиб қолса, ушбу тадбирни муддатидан олдин тўхтатиши ҳақида кўрсатма бериши, худди шунингдек, қидирув офицери махсус-қидирув тадбирини амалга оширишга асослар етарли эмаслигини билганида ушбу тадбирни тўхтатиши ҳақида прокурор ва раҳбарига маълум қилиши; *махсус-қидирув тадбирини қайд этилиши нормасида*: махсус-қидирув тадбирлари фото, видео, аудио ёзувлар, техник воситалардан фойдаланган ҳолда қайд этилиши”⁸ кабиларни белгилангани, Молдова қонунчилигига кўра, махсус-қидирув тадбирларини амалга оширишнинг минимал ва максимал муддатлари белгилангани, ушбу тадбирларни амалга оширишда ваколатли раҳбар ва прокурорнинг рухсати талаб этилишини таъкидлашимиз мумкин.

Беларусь Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунининг 19-моддасида тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишнинг умумий шартлари назарда тутилган, жумладан, қарор асосида тезкор-қидирув тадбирини амалга оширилиши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг ваколатига биноан, қарор тузмасдан яъни, рухсат талаб этилмайдиган тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш; ТҚФни амалга оширувчи органларнинг

⁸ Закон Республики Молдова от 29 марта 2012 года №9 «О специальной розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru> (муҳожаат вақти: 16.03.2023)

ёзма сўровномаларига биноан тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш каби шартлари белгиланган. Шунингдек, ушбу қонун асосида: “тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш, тўхтатиб туриш, қўзғатиш ёки тугатиш тўғрисида қарорларни тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг мансабдор шахслари томонидан чиқарилиши ва тасдиқланиши, албатта ушбу тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ёки қўзғатиш асослангандирилиши, тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисидаги қарорларни бажарилиши, ушбу қарорнинг моҳияти тааллуқли фуқаролар, ташкилотлар учун мажбурийлиги; ушбу қонунда назарда тутилган ҳолларда *тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган мансабдор шахси бир вақтнинг ўзида* тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ёки қўзғатиш, ТҚФни амалга оширувчи органларнинг ёзма сўровномаси асосида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ёки қўзғатиш ҳақидаги қарорларга тезкор-хизмат ҳужжатларини илова қилган ҳолда, прокурор ёки уни ўринбосарига тақдим этиши, тадбирни ўтказиш ҳақида санкция олиши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг ёзма сўровига биноан, тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ёки қўзғатиш тўғрисидаги қарор, *прокурор ёки унинг ўринбосари томонидан* тезкор-қидирув тадбири ўтказиладиган жойда ёки ТҚФ амалга оширувчи орган жойлашган жойда дарҳол кўриб чиқилиши; прокурор ёки унинг ўринбосари тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш қарорига санкция беришда тадбирни ўтказиш муддатини аниқ белгилаб бериши; тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ёки қўзғатиш учун санкция бериш, тадбир муддатини белгилаш, ушбу қарорни рад этиш, прокурор ёки унинг ўринбосари томонидан тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ёки қўзғатиш тўғрисидаги қарор ёзма равишда қарор шаклида берилиб, имзоланган, муҳрланган бўлиши; прокурор ёки унинг ўринбосари тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ва қўзғатиш учун санкция беришни рад этганида, ТҚФни амалга оширувчи органни мансабдор шахси, қонунчиликда белгиланган тартибда юқори турувчи прокурор ёки унинг ўринбосарига мурожаат қилиши мумкинлиги; ТҚФни амалга оширувчи органларга ноошкора асосда кўмаклашаётган фуқароларни тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда иштирок этиши ушбу қонунга мувофиқ махсус топшириқ бўйича амалга оширилиб, ушбу махсус топшириқлар ТҚФни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахси томонидан тасдиқланиши; махсус топшириқнинг мазмуни ва расмийлаштиришга қўйиладиган талаблар Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик

қўмитаси, Давлат чегара қўмитаси, Беларусь Республикаси Президентининг хавфсизлик хизмати, Беларусь Республикаси Президент ҳузуридаги тезкор-таҳлил маркази, Давлат назорат қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси, Мудофаа вазирлиги томонидан белгиланиши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси томонидан тезкор-қидирув тадбирларига тайёргарлик кўриш ва ўтказишда бевосита ёки билвосита раҳбарига бўйсунуши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси тезкор-қидирув тадбирини тайёрлаш ва ўтказишда фан, техника, санъат, ҳунармандчилик ва бошқа фаолият соҳаларида махсус билимга эга бўлган мутахассисларни, фуқароларни, ташкилотлар вакилини жалб қилиши, хизмат ҳайвонларидан фойдаланиши, фуқаролар ва ташкилотларнинг мол-мулки, маълумотлар базалари (ёзувлар), ахборот тизимлари, ахборотни яширинча олиш (тузатиш) воситалари, фуқароларни ҳаёти, соғлиғига зарар етказмайдиган воситалардан фойдаланиши мумкинлиги; тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисидаги қарор, махсус топшириқ, тезкор-қидирув тадбирига жалб қилинган фуқарони имзоси билан тадбир бошланишидан олдин эълон қилиниши; тезкор қидирув тадбирини тугатиш тўғрисида қарор ушбу тезкор қидирув тадбирида иштирок этган фуқаронинг имзоси билан эълон қилиниши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органни мансабдор шахси тезкор-қидирув тадбири давомида тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этилган жиноят ҳақида маълумот олиб, бу ҳақда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги қарорда кўрсатилмаган бўлса, ушбу жиноятни аниқлаш ва бартараф этиш чораларини кўриши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш тартиби Беларусь ТҚФ тўғрисидаги қонуни, тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги бошқа қонун ҳужжатлари билан тартибга солиниши; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси ёки ноошокора ёрдам кўрсатаётган ёки ошкора кўмаклашган фуқаролар, тезкор-қидирув тадбирларига тайёрланишда, тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш вақтида мажбурий сабабларга кўра ТҚФ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган ҳолларда ва тартибда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлиб, етказилган зарар, олдини олинган зарардан камроқ бўлиши; текшириш учун харид қилиш, назорат остида етказиб бериш, эшитиш назорати, телекоммуникация тармоғида назорат, почта жўнатмаларини назорат қилиш, тезкор киритиш, тезкор

эксперимент каби тезкор-қидирув тадбирлари *тезкор ҳисоб иши* доирасида амалга оширилиши; тезкор кўздан кечириш ва кузатув қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда прокурор ёки унинг ўринбосари томонидан санкцияси асосида амалга оширилганида *тезкор ҳисоб иши* доирасида амалга оширилиши; Божхона органлари тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида қонун ҳужжатларига мувофиқ ички ишлар органлари, Давлат хавфсизлиги органлари ҳамда Беларусь Республикаси Президенти ҳузуридаги тезкор-таҳлил марказини кучлари ва воситаларидан фойдаланган тезкор киритиш тезкор-қидирув тадбирини амалга ошириши”⁹ каби умумий, махсус шартларнинг назарда тутилгани тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи ваколатли тезкор бўлинмаларининг ушбу талабларга тўлиқ амал қилиниши билдиради.

Тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли ушбу қонунларнинг назарда тутилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартларига доир қоидаларни таҳлил қилиш орқали *биринчидан*, тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда ТҚФни амалга оширувчи органнинг раҳбари, прокурор ва суднинг рухсати (санкцияси)ни олиш шартининг белгилангани; *иккинчидан*, Россия, Қирғизистон ва Тожикистон тезкор-қидирув фаолияти қонунчилигига кўра, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирини ўтказишга суднинг рухсати (санкцияси)ни олиш кераклиги; *учинчидан*, Қозоғистон ТҚФ қонунига биноан иммунитетга эга бўлган Конституциявий суднинг судьясига нисбатан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш Бош прокурорнинг рухсати билан амалга оширилиши; *тўртинчидан*, Молдова ТҚФ қонунига кўра, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилиши учун *1 ойдан 6 ойгача* муддат белгиланганлиги; *бешинчидан*, оғир ва ўта оғир жиноятларни олдини олиш мақсадида кечиктириб бўлмайдиган вазиятларда ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарини қарори асосида тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилиб, 24 соат ичида прокурор ёки судга хабар бериш тартиби аксарият ўрганилган ТҚФ қонунларида умумий шарт сифатида белгиланиб, Россия, Тожикистон тезкор-қидирув фаолияти қонунларига кўра, кечиктириб бўлмайдиган тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилганида, ушбу тадбир бошланган вақтдан 48 соат ичида прокурор орқали суддан рухсат (санкция) олиниши ёки ушбу тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишни тўхтатиш белгилангани; *олтинчидан*, Беларусь ТҚФ қонунига

⁹ Закон Республики Беларусь от 15 июня 2015 года №307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru/> (муҳозаат вақти: 19.03.2023)

кўра, тезкор-қидирув тадбирлари рухсат талаб этилмайдиган, қарор асосида, ТҚФни амалга оширувчи органларнинг сўровномалари асосида ўтказилиши, тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш, кўзғатиш, тугатиш ҳақида қарорлар қабул қилиниши; *еттинчидан*, Қозоғистон ва Беларусь ТҚФ қонунларига кўра, прокурорнинг ўринбосари тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга рухсат бериш ваколатининг мавжудлиги; *саккизичидан*, Беларусь ТҚФ қонунига кўра, ТҚФни амалга оширувчи органни мансабдор шахси ёки уларга ношкора кўмаклашган фуқаролар тезкор-қидирув тадбирларига тайёрланиши ва амалга ошириш вақтида мажбурий сабабга кўра ТҚФ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган ҳолларда ва тартибда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари манфаатларига зарар етказилгани, олди олиниши мумкин бўлган зарардан камроқ бўлганда, қилмишнинг жиноийлигини истисно қиладиган ҳолатлар сифатида баҳоланиб, тезкор-қидирув фаолиятининг мазкур субъектлари жавобгарликдан озод этилиши ҳақида хулосага келиш мумкин.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари бўйича илғор хориж тажрибасини ўрганиш асосида қуйидагилар таклиф этилади:

биринчидан, илғор тажрибаси жумладан, Беларусь қонунчилигига кўра, тезкор-қидирув тадбирларини таснифланишини шарт сифатида белгилаш;

иккинчидан, жисмоний ва юридик шахсларнинг конституцияда назарда тутилган ҳуқуқлари ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлашда, тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишга санкция бериш ваколатини судларга ўтказилишини қонунчиликда белгилаш.

Юқорида билдирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда, Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонуннинг 16-модасини қуйидаги таҳрирда:

“16-модда. Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари

Сўров, маълумотлар тўплаш, қиёсий текширув учун намуналар йиғиш, предметлар ва ҳужжатларни текшириш, турар жойлардан бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини, транспорт воситаларини текшириш тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси томонидан ўтказилади. Текшириш учун харид қилиш, назорат остида олиш, тезкор кузатув, тезкор киритиш, назорат остида етказиб бериш, тезкор эксперимент тезкор-қидирув тадбирлари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбарининг рухсати асосида амалга оширилади. Текшириш учун харид қилиш, назорат остида

олиш ва назорат остида етказиб бериш тезкор-қидирув тадбирлари прокурор билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

Турар жой дахлсизлигига, ёзишмалар, телефон орқали сўзлашувлар ва бошқа сўзлашувлар, алоқа тармоқлари орқали узатиладиган почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларининг сир сақланишига бўлган ҳуқуқларни чекловчи, шунингдек абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисидаги ахборотни олиш, банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларининг ўтказилишига суднинг санкцияси асосида йўл қўйилади.

Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда, ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари томонидан тасдиқланган асослантирилган қарор асосида йўл қўйилади, суд бу ҳақда йигирма тўрт соат ичида албатта хабардор қилинади.

Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган, узоқ давом этадиган тезкор-қидирув тадбири ўтказилган тақдирда, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган бундай тадбирни ўтказиш ҳақида тадбир бошланган пайтдан эътиборан йигирма тўрт соат ичида суднинг санкциясини олиши ёхуд тадбир ўтказишни тугатиши шарт.

Фуқароларнинг ҳаётига, соғлиғига, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкига, худди шунингдек уларнинг қариндошлари ва яқинларига нисбатан таҳдид юзага келган тақдирда, уларнинг телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларини эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олишга мазкур шахсларнинг аризасига ёки ёзма розилигига кўра, қонунчиликка мувофиқ тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари тасдиқлаган қарор асосида рухсат этилади, суд бу ҳақда узоғи билан йигирма тўрт соат ичида албатта хабардор қилинади.

Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси орқали предметларни олиб ўтишга (олиб кириш, олиб чиқиш, транзит) йўл қўйиладиган назорат остида етказиб бериш божхона тўғрисидаги қонунчилик талабларига риоя этилган ҳолда ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари асосида амалга оширилади.

Турар жойларни ва бошқа жойларни, биноларни, иншоотларни, жойнинг участкаларини, техник ва транспорт воситаларини текшириш, тезкор кузатув, почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини

назорат қилиш, телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, агар шахс, жамият ва давлат манфаатларини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишни таъминлаш учун ҳақиқий маълумотларни бошқа йўл билан олиш имкони бўлмаса, истисно чоралар сифатида амалга оширилади.

Тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва тактикаси Ўзбекистон Республикасининг “Давлат сирларини сақлаш тўғрисида”ги қонунига биноан давлат, ҳарбий ва хизмат сирини ташкил этади.” мазмунида баён этиш таклиф этилади.

